

Bewegung und (Schrift-)Sprache

SAL-Bulletin Nr. 126
Dezember 2007

Psychomotorik - bis in die Fingerspitzen Wahrnehmungsintegrität als Grundlage der grapho- motorischen Förderung

Der Begriff «Psychomotorik» ist in den vergangenen Jahren derart verbreitet und auf viele pädagogische und therapeutische Ansätze ausgedehnt worden, dass es nur noch diffuse Abgrenzungen gibt zwischen:

- Psychomotorische Erziehung
- Psychomotorische Förderung
- Psychomotorische Therapie

Der Begriff Psychomotorik müsste wieder geklärt werden als Verbindung von:

- Taktil-kinästhetischer Wahrnehmung
- Emotioneller Beteiligung
- Motorischer Handlung
- Kognitiver Verarbeitung mit Hilfe der Versprachlichung

Diese Prozesse verlaufen in jeder psychomotorischen Tätigkeit **gleichzeitig und vernetzt** ab.

In einer psychomotorischen Erziehungstätigkeit steht die Förderung der sozialen Kompetenz durch Bewegungsspiele und Erlebnisse in einer grösseren Gruppe im Vordergrund. Die psychomotorische Förderung wird je nach Stärken und Schwächen der Kinder in einer kleinen Gruppe die Möglichkeiten einer individualisierten Aktivität wahrnehmen und Förderziele zu unterstützenden Hilfestellungen anvisieren. Eine genaue Beobachtung der Kinder in ihrem Verhalten, in ihren Fortschritten und Rückschritten wird die Förderziele laufend verändern. Die Ziele werden den Bedürfnissen der Kinder immer wieder angepasst.

Für die psychomotorische Therapie ist eine gründliche diagnostische Abklärung notwendig. Diese Diagnostik umfasst Gespräche mit den Eltern, den Lehrern und anderen Therapeuten, die mit dem Kinde leben und arbeiten. Nach diesen Vorabklärungen wird entschieden, ob eine psychomotorische Therapie zu diesem Zeitpunkt sinnvoll wäre. Eine Bewegungsspielstunde mit dem Kinde führt dann zum ersten Kontakt und Gespräch zwischen Therapeut/in und dem Kinde resp. Jugendlichen. In dieser Stunde führen verschiedene diagnostische Mittel zur Erfassung von Störungen der Grob-, Fein- und Graphomotorik.

Dieses Referat befasst sich mit der Psychomotorik bis in die Fingerspitzen, d.h. mit der Entwicklung und den Ausfällen beim Erlernen der Schrift bei Kindern in der Normalschule.

Auch im Zeitalter der Computer und E-Mails bleibt die Schrift Ausdruck der Persönlichkeit und eine Fähigkeit der Kommunikation durch die Handschrift. Die Fähigkeit zu schreiben, verlangt eine gedankliche Vorausplanung, eine taktil-kinästhetische Ausführung und eine visuelle Kontrolle des Geschriebenen. Bis ein Mensch eine automatisierte, flüssige und persönliche Schrift besitzt, braucht es viele Jahre der Übung.

Suzanne Naville
Dozentin
Universität Genf
und Montreal/
Kanada,
ehemalige
Abteilungsleiterin
HPS Zürich, Abt.
Psychomotorik

Referat gehalten
an der SAL-Tagung
vom 24.11.2006

Jede Förderung braucht Zeit, so wie Früchte reifen. Die Pädagogen und die betroffenen Kinder brauchen Geduld und Durchhaltevermögen.

Otto Bollnow beschreibt diese Situation sehr treffend in seinem Buch: «Vom Geist des Übens», Herder-Verlag, Freiburg im Breisgau, 1978:

«... alles Können entsteht durch Übung. Dabei gelangt das zunächst mühsam Geübte allmählich zu einer immer grösseren Leichtigkeit. Sie kommen nicht darüber hinweg, dass die Übung etwas Beschwerliches ist, das man zwar erleichtern, aber nicht beseitigen kann».

Wahrnehmungsintegration entsteht nur durch Übung und Koordination von visueller Differenzierung und Formerinnerung, die durch feinste Bewegungen wiedergegeben und durch die Sprache abgesichert zur Schrift führt.

Schwächen im graphomotorischen Bereich können schon im Kindergarten und der Einschulungszeit beobachtet werden. Die Unterschiede, wie Kinder einer Klasse einfachste Striche zu einer Geschichte zeichnen, zeigen die Unterschiede zwischen flüssigen und verkrampten, zittrigen Strichführungen.

Abb. 1 zeigt die gute Grundlage zur flüssigen Schrift

Abb. 2 zeigt eine tremorartige, zittrige Strichführung mit einer kompensatorischen Verkrampfung. Das Kind versucht, das Zittern zu stoppen und den Strich genauer zu steuern. Diese Strichführung ist keine genügende Grundlage zum Schreibenlernen in der Schule.

Die Schwierigkeiten der genauen Strichsteuerung können auch bei «Wellenstrichen» gut beobachtet werden. Kinder mit guten Voraussetzungen zum Schrifterwerb können mit Leichtigkeit parallele Wellenstriche ziehen wie es die Abb. 3 zeigt. Hier sieht man auch die kleinsten Formen (Luftbläschen des Fisches) ohne jegliche Verkrampfung und kleiner als die Buchstaben in der Schule verlangt werden.

Abb. 3: Mädchen 5;9 Jahre alt

Abb. 4: Knabe 6;2 Jahre alt. Verkrampfte Strichführung, kleine Formen mit verstärktem Druck, schlechte Grundlage zum Schreibenlernen.

Wenn die graphomotorischen Grundlagen beim Eintritt in die Schule nicht genügend erworben sind, entstehen beim Kind Kompensationsverkrampfungen in seinem Bemühen, die Buchstabenformen genau auf die Linie zu bringen. Seitdem die meisten Lehrerinnen und Lehrer ihre Aufgabe im Computer ausdrucken, sind die Räume, d.h. die Quadrate oder Linien viel zu eng auf den kleinen Arbeitsblättern und zwingen die Kinder zu viel zu kleinen Buchstaben in den ersten Schuljahren. Jede Vorübung oder Übung zum Schreibenlernen bleibt schwarz auf weiss auf dem Papier und zeigt dem Kind sein Versagen. Es sieht neben sich die Klassenkameraden, die alle ihre schriftlichen Aufgaben mühelos erledigen, wobei sich bei ihm trotz grösster Anstrengungen keine befriedigenden Resultate einstellen wollen. Die emotionellen Reaktionen des Kindes sind Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit und Resignation. Es kann sich nicht selber helfen, und die Lehrer/innen und Eltern sind ratlos.

Das Beispiel von Tobias (Abb. 5) zeigt diesen Kampf mit den richtigen Buchstabenformen, um seinen Namen aufzuschreiben.

Abb. 5: Tobias, 8 Jahre alt, Normalschule. Der Versuch, das vorgegebene Quadrat zu zeichnen, misslingt und Tobias gibt auf.

Da in den pädagogischen Studien kaum auf diese Schwierigkeiten im graphomotorischen Bereich aufmerksam gemacht wird, können die Lehrer/innen auch wenig Hilfe geben. Die Kinder mühen sich weiter ab, die Eltern fordern sie zu mehr Übungen auf, wobei das Kind ja nur seine gestörte Schreibweise übt und dann auch automatisiert. Wie folgende Beispiele zeigen, verstärkt sich das Problem mit jedem folgenden Schuljahr.

Abb. 6: Knabe, 8 Jahre, Normalschule. Die Steuerung des Striches gelingt nicht trotz immer neuem Ansetzen und Abbremsen mit Verkrampfungen, taktil-kinästhetische Schwäche.

Abb. 7: Knabe, 9 Jahre, Normalschule. Eine unleserliche Schrift beginnt sich zur Verzweiflung des Knaben zu automatisieren.

Die graphomotorischen Schwierigkeiten werden besonders gravierend, wenn Jugendliche mit hoher Intelligenz ins Gymnasium eintreten wollen und ihre Gedanken, ihr Wissen nicht in der vorgeschriebenen Zeit und leserlich aufs Papier bringen. Die beiden folgenden Beispiele zeigen deutlich, wie hoffnungslos das Schreibresultat aussehen kann.

Abb. 8: Knabe, 12 Jahre alt, Übertritt ins Gymnasium geplant. Die taktil-kinästhetische Fähigkeit zur Buchstabenformung gelingt auch bei immer erneuten Versuchen nicht.

Abb. 9: Knabe, 12;8 Jahre alt, Übertritt ins Gymnasium geplant. Die ausfahrenden Strichversuche ergeben eine kaum leserliche Schrift.

Bei Gymnasiasten sind nicht nur die Aufsätze unleserlich, sondern alle schriftlichen Notizen aus den naturwissenschaftlichen Fächern. Die automatisierte Schrift kann nur mit therapeutischer Hilfe verändert werden, d.h. es muss eine neue Schrift aufgebaut werden. Dies ist sehr schwierig, da der Jugendliche während der graphomotorischen Therapie täglich die unleserliche Schrift weiter fixiert und nur 1 bis 2 Stunden pro Woche sich eine „neue“ und leserliche Schrift erarbeitet.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Umstellung von der verbundenen Schrift zur Druckschrift keine Hilfe ist. Bei der Druckschrift zeigt sich der Schriftzerfall nur noch deutlicher.

Quelle: 5-Schritt 'is der handschrift
 wenn ein Wort steht mit einem anderen
 weil es von ihm nicht wirklich folgt, diese
 ist in der Folge davon, dass
 es ein solches Verhalten
 ist, das es in der Folge durch ein
 Einverständnis

Abb. 10: Schreibschrift eines Gymnasiasten, der seine Englischarbeit selber nicht mehr entziffern kann.

Christians celebrate the birth of
 Christ on 25th Dec. although we
 don't know the actual date, only
 that he was born in the
 world. Hold it as a special day
 to thank God for his gift
 to us. We are going to
 have a party on the 25th
 at 7.00 pm. We are going to
 have a party on the 25th
 at 7.00 pm. We are going to
 have a party on the 25th
 at 7.00 pm.

Abb. 11: Derselbe Gymnasiast (14 Jahre) versucht seinen Text in Druckschrift.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Erfahrungen ist die Tatsache, dass die Kindergärtnerinnen und Vorschulpädagogen/innen die graphomotorischen Fähigkeiten fördern und eine sinnvolle, präventive Arbeit innerhalb ihrer Tätigkeit entwickeln. Die Kinder sollten so oft wie möglich mit Stiften auf Papier kritzeln, Formen nachfahren oder ausmalen, Figuren aus Geschichten nachzeichnen oder ergänzen. Das Übungsbuch «VOM STRICH ZUR SCHRIFT» (Verlag modernes lernen, Dortmund, Bestell-Nr. 5212) von Suzanne Naville und Pia Marbacher gibt dazu Anregungen. Das Buch ist aus der Praxis mit Kindern entstanden und lässt sich von einer Idee des Alltagslebens weiterentwickeln. Meistens finden die Kinder immer neue Möglichkeiten und Geschichten zu den Zeichnungen. Sobald die Schrift verkrampt, unleserlich oder zerfallen ist, braucht es fachliche Diagnostik und therapeutische Hilfe.